

FAVQULODDA VAZIYATLARNING BOSHQARUV MARKAZLARI FAOLIYATINI O'RGANISH

Qarshi Davlat Universiteti pedagogika fakulteti

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yo'nalishi

2-kurs 022-53-guruh talabasi

Hasanova Malika Alisher qizi

Annotatsiya: Mazkur maqola favqulodda vaziyatlarning boshqaruv markazlari faoliyatini o'rganish mazvusi yoritadi. Maqolada mazkur boshqaruv markazlarining asosiy vazifalari va uning paydo bo'lish va shakllanish tarixi ko'rib chiqildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi

Kalit so'zlar: *O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi, bozor iqtisodiyoti, halokat, xavfli tabiiy hodisa, moddiy zararlar,*

O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi — [O'zbekiston Respublikasida](#) fuqaro muhofazasi sohasida davlat boshqaruv organidir. Fuqarolarning muhofazasi maqsadida Prezidentimiz va hukumat tamonidan bir qator farmon, qonun, buyruq va boshqa hujjatlar ishlab chiqilib, qabul qilingan. “Favqulodda vaziyatlar vazirligini tashkil etilishi to'grisida” gi farmon, “Aholi va hududlarni tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'grisida”gi, “Fuqaro muhofazasi to'grisida”gi qonunlar, “O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining faoliyatini tashkil etish masalalari to'grisida”gi, “O'zbekiston Respublikasida favqulodda vaziyatlarni oldini olish va harakat qilish davlat tizimi to'grisida”gi, “Texnogen, tabiiy va ekologik tus-dagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to'grisida”gi, “Toshqin, sel va qo'chki hodisalari bilan bogliq bo'lgan halokatli oqibatlarining oldini olish hamda ularni bartaraf etish chora-tadbirlari to'grisida”gi qarorlar shular jumlasidandir[1]. O'zbekiston respublikasi o'z mustaqilligiga erishgandan so'ng siyosiy, iqtisodiy va

ijtimoiy munosabatlari islox qilishni, bozor iqtisodiyotiga o'tishni boshlash bilan birga Respublika milliy havfsizligini ta'minlashga qaratilgan mustaqil muhofaza siyosatini yaratish va uni amalga oshirish boshlandi.

90 yillarga kelib yadro urishi xavfi kamaydi, biologik qurollardan foydalanish cheklab qo'yildi, yangi-yangi zamonaviy qurol turlari kashf qilindiki, ular odamlar uchun xavfli bo'lmay, balki iqtisodiyot ob'ektlarini ishdan chiqarishga qaratilgan edi. Shu sababdan fuqaro mudofasi tizimi o'rniga fuqaro muhofazasi tizimi tashkil etildi. Bu tizim aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va qutqaruv ishlarini utkazibgina qolmay, boshqa muhim tadbirlarni, tabiiy ofatlardan xavfli hududlar xaritalarini tuzish, seyemik mustahkam bino va inshaotlarni qurish favqulodda vaziyatlarni basharotlash ishlarini tashkil qilish va aholi tayyorligini amalga oshirishi bilan shug'illanadi[2]. Aholi va hududlarni FV (favqulodda vaziyat)lardan muhofaza qilish sohasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan FVV tashkil etildi.(1996 yil 4 mart PF-1378). O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 1997 yil 23 dekabrda qabul qilingan 558-sonli qarori "O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi to'grisida" deb nomlanadi.

Favqulodda vaziyat -odamlar qurbon bo'lishiga, ularning sog'lig'i yoki atrof tabiiy muhitga zararetishiga, jiddiy moddiy talafotlar keltirib chiqarishga hamda odamlarning hayot faoliyati sharoiti izdan chiqishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yoki olib kelgan avariya, halokat, xavfli tabiiy hodisa, tabiiy yoki boshqa ofat natijasida muayyan hududda yuzaga kelgan holat.o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining "texnogen, tabiiy va ekologik tUSDagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to'g'risida" 455-sonli qaroriga (1998 yil 27 oktyabr) asosan favqulodda vaziyatlar ularning vujudga kelish sabablariga (manbalariga) ko'ra texnogen, tabiiy va ekologik tUSDagi favqulodda vaziyatlarga bo'linadi va ular ushbu vaziyatlarda zarar ko'rgan odamlar soniga, moddiy zararlar miqdoriga va ko'lamlariga (hududlar chegaralariga) qarab lokal, mahalliy,

respublika va transchegara turlariga bo'linadi. Lokal favqulodda vaziyatga 10 dan ortiq bo'lmagan odam jabrlangan, yoxud 100 dan ortiq bo'lmagan odamning hayot faoliyati sharoitlari buzilgan, yoxud moddiy zarar fv paydo bo'lgan kunda eng kam oylik ish haqi miqdorining 1 ming baravaridan ortiq bo'lmagan hamda fv zonasi ishlab chiqarish ob'ekti yoki ijtimoiy maqsadli ob'ekt hududi tashqarisiga chiqmaydigan fv tegishli bo'ladi. Mahalliy favqulodda vaziyatga 10 dan ortiq, biroq 500 dan ko'p bo'lmagan odam jabrlangan, yoxud 100 dan ortiq, biroq 500 dan ko'p bo'lmagan odamning hayot faoliyati sharoitlari buzilgan, yoxud moddiy zarar eng kam oylik ish haqi miqdorining 1 ming baravaridan ortiqni, biroq 0,5 million baravaridan ko'p bo'lmagan hamda fv zonasi aholi punkti, shahar, tuman, viloyat tashqarisiga chiqmaydigan fv tegishli bo'ladi. Respublika favqulodda vaziyatiga 500 dan ortiq odam jabrlangan, yoxud 500 dan ortiq odamning hayot faoliyati sharoitlari buzilgan, yoxud moddiy zarar eng kam oylik ish haqi miqdorining 0,5 million baravaridan ortiq bo'lgan hamda fv zonasi viloyat tashqarisiga chiqadigan fv tegishli bo'ladi[3].

O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi (FVDT) boshqaruv organlari, respublika va mahalliy hokimiyat organlarini, aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish masalalarini hal etish vakolatiga ega korxonalar va muassasalarning kuch va vositalarini birlashtiradi hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish sohasidagi tadbirlarni amalga oshirish, ular yuzaga kelganda aholi xavfsizligini, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish hamda tinchlik va harbiy davrda davlat iqtisodiyotiga zararni kamaytirishni ta'minlashga mo'ljallangan[4]. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining asosiy vazifalari:

- favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, axoli xayoti va salomatligini, moddiy va ma'naviy qadriyatlarini muhofaza qilish, shuningdek, tinchlik va urush vaqtida favqulodda vaziyatlar vujudga kelganda ularning oqibatlarini tugatish hamda zararlarini kamaytirish sohasida davlat siyosatini ishlab chikish va amalga oshirish;

- favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday hollardagi xattixarakatlarni boshqarishning davlat tizimi (FVDT) ni tashkil etish va faoliyatini ta'minlash;
- O'zbekiston Respublikasi fuqaro muxofazasiga raxbarlik qilish;
- O'zbekiston Respublikasi hududida aholini, mamlakat hududini, respublikaning milliy boyligi bo'lgan ob'ektlarni muxofaza qilish, shuningdek, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish sohasidagi chora-tadbirlarni ishlab chiqishni tashkil qilish hamda amalga oshirish; vazirliklar, idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, shaharlar va tumanlar xokimliklarining aholini va milliy boyluklarni muhofaza qilish, avariya, halokatlar va tabiiy ofatlar tufayli vujudga kelgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etishga doir faoliyatini muvofiqlashtirib borish;
- yirik favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish ishlariga rahbarlik qilish, ushbu maqsad uchun zarur bo'lgan kuch va vositalarni tashkil etish va ularning tayyorligini ta'minlash;
- favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga, aholini, mamlakat hududini muhofaza qilishga hamda favqulodda vaziyatlar vujudga kelgan taqdirda xalq xo'jaligi ob'ektlari faoliyat ko'rsatishining barqarorligini oshirishga karatilgan maqsadli va ilmiy-texnik dasturlarni ishlab chiqishni tashkil etish va amalga oshirish;
- moliya, oziq-ovqat, tibbiyot va moddiy-texnika resurslarining davlat favqulodda zaxira fondlarini tashkil etishga doir ishlarni muvofiqlashtirib borish;
- aholini, FVDT mansabdor shaxslarini va tuzilmalarini favqulodda vaziyatlardagi harakatlarga tayyorlashni tashkil etish;
- vazirlik vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha halqaro hamkorlikni tashkil etish[5].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, tabiiy, texnogen va ekologik favqulodda vaziyatlar to'grisidagi bilimlar, ya'ni tasnifi, har xil turini kelib chiqish sabablari va oldini olish tadbirlari, ularni sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaslik choralarini, sodir bo'lganda to'xtatish usullarini qay tarzda amalga oshirishni, qanday harakatlanishi va odam o'zini va yon atrofdagilarni himoya qilish qoidalarini o'rganishga xizmat qiladi. Tabiiy tUSDagi FVlar to'grisidagi malumotlar ularni bashorat qilish o'z vaqtida qanday oldini olish, qay usulda himoyalanish tadbirlarini ishlab chiqishga beihiyor chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nurxo'jaev A.K., Yunusov M.Yu., Xabibullaev I.X. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. Toshkent: «Universitet». 2001. 67 b.
2. 5. Tadjiev M., Ne'matov I. va boshq. Favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi. T. 2003. 260 b.
3. 6. Belov S.V., Devisilov V.A. i dr. Bezopasnost jiznedeyatelnosti. Moskva: «MGU». 2003. 360 s.
4. 7. Farmonov A.E., Igamberdiev A.R. va boshq. Hayot faoliyati xavfsizligi. Toshkent: «Universitet». 2006. 96 b.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Respublikasi_Favqulodda_vaziyatlar_vazirligi